

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, викладач

Гутман Олександр

Студент

Чортківський коледж підприємництва та економіки

ЖАН КАЛЬВІН – БОГОСЛОВ І ДИКТАТОР

Кальвінізм як течія протестантизму, на відміну від лютеранства, є не так виступом проти нецерковних і корупційних схем Папи Римського, як спробою створити нову модель Христової церкви. Кальвінізм неможливо, принаймні, на час половини XVI ст., перевершити у фанатизмі. У певних локальних суспільних середовищах під егідою католицької церкви були законодавчі спроби вкрай узурпованого церквоно-суспільного устрою, але вони були нестійкі і мали хвилеподібний непостійний характер. Влада Кальвіна в Женеві, теократична і юридична, складає один із найбільш похмурих розділів в історії взаємовідносин релігії та людини. Він шукав організацію церкви і духовенства, яка б поєднувала благопристойність і тверду дисципліну, чого можна було досягти реалізацією практик ранньохристиянської церкви, яка була спотворена в пізніші часи.

Отже, головним було не скинення папства, а створення нової моделі церкви. Прибувши в Женеву у 1536 р., через п'ять років Кальвін вже “став диктатором”, залишаючись ним до своєї смерті у 1564 р.¹ У 1541 р. – з початком його владних повноважень, Кальвін зумів впровадити “Церковні настанови” або “Настанови християнської віри”. Вони стають головним інструментом управління. Відтепер Церква виконує функції органу державної безпеки, міський магістрат передає духовенству чимало своїх повноважень. У контролі над громадською мораллю не було нічого нового. Здавна цим займалися єпископські судді і міські магістрати, що видавали декрети, які громадяни розцінювали як прояв тиранії і замах на свободу. А Кальвін вимагав, щоб цим займалися лише церковна влада. Але якщо вони звинувачували грішника, то для покарання повинні були віддати його світській владі². Пряма аналогія з орденом домініканців – інквізиторами. Однак магістрат не так легко приймав пропозиції реформатора. Він не зміг переконати міську раду повернути всі церковні податки, які відмінили, на зразок інших міст у перші дні реформ. Кальвін вважав, що в Женеві поширювались чаклунки і відьми, визнавав правдивими зізнання, одержані під тортурами, а відмова від них – свідчення того, що підсудний знову у владі демона. Противників страти на вогнищі пропонував відлучати від церкви за нехтуванням божественним словом³. Загалом, його реформи викликали сильну опозицію, яку вдалося перемогти лише у 1555 р. Відкинувши першість Папи, нова церква, разом з тим, відмовилась від священства як носія благодаті, а Кальвіну був потрібен авторитет і чистота священства. Єдиним носієм влади у протестантській церкві був правитель (міста) і міський магістрат. В укладі Кальвіна було доволі мало демократизму, навіть теоретичного. Священики вибирали священиків, хоча міська рада могла і опротестувати їхній вибір. Віруючі зустрічалися один раз в тиждень і вивчали Біблію, причому ці збори не були добровільні. Обирався наставник, які відповідали за вивчення Святого Письма і освіти, хоча рада наполягала на підтвердженні нею цього вибору⁴. Одразу ж впадає в очі суперечливість: розвиток освіти, очевидно, призводить до опонування і неприйняття розділів Біблії – окремих частин певних книг загальної книги, адже це книга з книг.

Духовна влада з особливою прискіпливістю займається наглядом за мораллю, не залишаючи без уваги не лише соціально-економічну, а й інтимну сферу кожного. Серед різноманітних проступків громадян були такі, як: дружина намагалася зцілити свого чоловіка, прив'язавши на шию каштан з павуком, хтось танцював у приватному будинку, в когось знайшли екземпляр “Золотої легенди” – середньовічного збірника життя святих, 62-х річна вийшла заміж за 25-річного чоловіка, у циркульні виголили тонзуру священику тощо. Відома

¹ Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. М. : Вече, 1999. С. 463.

² Чедвик О. Реформация. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. М. : ЗАО Центрполиграф, 2011. С. 84.

³ Уайт Е. Велика боротьба і найбільша надія. К. : Джерело життя, 2012. С. 137.

⁴ Чедвик О. Реформация. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 88.

страата дитини за те, що малюк підняв руку на батька, разом з тим, заперечення Кальвіну вважається більш важким злочином, аніж незгода з батьком. Недостатньо схвальний відгук про його проповідь передбачає трьохденне покарання “хлібом і водою”. Людині-критику Кальвіна, який на полях його книги написав слово “дурість”, відтяли голову за зраду і богохульство. Кальвіністи з енергією прививають людині відчуття провини і виявляють винахідливість, засуджуючи прагнення до радості, хоча у цьому небагато програвали і католики та православні. Починаючи з 1558 р. його “Закони про одяг і розкіш” виступає, щонайперше, проти “вільного кохання”, “розпусних танців” і азартних ігор¹. Наполеглива боротьба проти “невгамовності плоті, яка переходить всі межі, якщо її не стримувати зі всією строгістю”, захист від всякої еротики, все це призводить до строгої регламентації повсякденного життя.

Верховний реформатор мсьє Жан виганяв зі своїх небес будь-кого, хто якимсь чином проявив життєрадісність. Так, люди підлягають суворим покаранням, якщо вони танцюють. Дружки нареченої підлягають ув'язненню, якщо вони надто яскраво прикрашають наречену. Поліція в Божій державі Женеві не встигала справлятися з роботою: шпики постійно доносили на громадян за їхні так звані проступки, а поліцейські слідкують за вулицями, трактирами і будинками, щоб в неділю і в середу ніхто з жителів не знехтував обов'язком відвідати богослужіння. Кальвін проголошує, що людина за всі незліченні проступки заслуговує неперервного Божого покарання, а Творець прирікає на безкінечні пекельні муки всіх створених ним же людей, майже без винятку. Ісус прийняв смерть на хресті не заради всіх, а заради вибраних². Оскільки людина не може знати, до чого вона призначена Вищими силами, вона повинна турбуватися про те, аби бути достойною обрання і відганяти від себе будь-які сумніви щодо свого спасіння.

Будучи адвокатом Кальвін представив міський статут, в якому передбачалося стеження як безвідмовний засіб очищення. Доволі важко розрізнити, коли він діяв як зацікавлений мирянин, а коли – головний священник міста. Загальним проступком було те, що люди проклинали Женеву за страти за релігійними мотивами – з 1542 по 1646 рр. у місті було винесено 58 смертних вироків і прийнято 76 декретів про вигнання³.

Згідно з Кальвіновими вимогами щодо підтримання монастирської тиші й суворості побуту, женевський магістрат встановив дріб'язковий прискіпливий нагляд за громадянами, які зобов'язувалися відбувати усі церковні служби. В 1546 р. був прийнятий акт проти використання небіблійних імен, але знову простий люд виявився сильнішим⁴. Тобто, жителі Женеві цілком закономірно називали своїх дітей іменами рідної їм мови, а не єврейськими. Тисячолітня історія християнства в Україні призвела до того, що єврейські, грецькі, римські та інші імена сприймаються як українські.

В 1550 р. магістрат Женеві розпорядився, щоб священник кожного року відвідував кожного парафіянина задля певності, що в його домі дотримуються церковних правил. Хоча і католицька і православна церква, не позбавляючись подвійних стандартів чи до соціальних груп, чи до чоловічої й жіночої статі, слідкувала за дотриманням порядку та моралі⁵. Церква Кальвіна в Женеві цілком зрівнялася (і перебільшила) за своєю нетерпимістю з католицькою.

В Женеві засуджуються розваги всіх видів, а щоп'ятниці веселоці цілком заборонені. Театральні репертуари підлягали чистці або театри закривали. Ймовірно, жорстока дисципліна тіла і душі Жана Кальвіна пов'язана з тим, що він мав слабке і хворобливе тіло. Відмовляючи собі в найменших радощах життя, він відмовляв в цьому й іншим. Джеффри Паріндер відзначає, що Кальвін розглядав сексуальне єднання як священне дійство, але ніяковіло згадував про насолоду. Відчуваючи, що в ній приховане певне зло, як і в нескромних бажаннях, що сягає гріхопадіння людини, він допускав, що непорочність – це добродійність, і вона навіть вище за шлюб, якщо приймається не з примусу⁶. Цієї думки дотримувалися і більшість отців Церкви, дехто навіть висував ідею заборони одруження християн як умову потрапляння в рай.

¹ Чедвик О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 89-90.

² Кин М. Мир християнства. Харків : Клуб сімейного дозвілля. 2003. С. 99.

³ Чедвик О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 91.

⁴ Там же. С. 91.

⁵ Бальхаус А. Sex в Средние века. М. : Книжный клуб 36,6, 2012. С. 324.

⁶ Париндер, Джеффри. Сексуальная мораль в мировых религиях. М. : Гранд, 2002. С. 302.

Так виглядала женевська утопія, яку Джон Нокс, шотландський релігійний реформатор другої половини XVI ст., засновник пресвітеріанської церкви, перебуваючи у Женеві, із захватом назвав “найбільш досконалим християнством з часів апостолів”¹. Помірковані реформатори з часом побачили небезпеку для свого авторитету з боку послідовних прибічників ідеї вільного розвитку людської думки. Більшість учасників реформаційного руху становили сектанти, які бажали здійснити певні перетворення церкви й віри, щоб зупинитися на нових непохитних догматах. І для Лютера, і для Кальвіна теологічний авторитет зрештою виявився вищим за людську думку, і звинувачення в раціоналізмі стало одним з найбільш сильних в очах реформаторів.

Проте були й суспільно-корисні нововведення. Так, суворо карались торговці, яких спіймали на обмані, боролися з кредиторами та лікарями, які вимагали надто високу плату тощо. Після тривалих дебатів у 1561 р. церковні настанови доповнюються законами про шлюб, згідно з якими жінка, принаймні теоретично, має ті ж права, що і чоловік². Таке відбулося вперше в історії християнства. Кальвін висловлювався про помилковість судження, що жінка створена лише для того, щоб народжувати чоловікові дітей, чого дотримувався Лютер у своїй зневазі до індивідуального кохання і в турботі про достатнє потомство. Закони Кальвіна про розлучення значно випереджають час. Подружня зрада чоловіка вважається достатньою причиною для розлучення з ним. Вперше у Женеві дозволялося вступати у шлюб з розлученими жінками.

В контексті становища жінки, варто звернути більшу увагу на подальшу трансформацію ідеї статевої рівності на батьківщині Кальвіна. Письменниця й історик Елізабет Бадентер звертає увагу, ще салічний закон франків, за яким жінки не могли успадковувати трон, і несправедливий розподіл спадщини й обов’язок жінок відмовою від їхнього прізвища. Через приблизно два з половиною століття після реформування Кальвіна, на його батьківщині пройшла соціально-політична революція – “Велика французька”. Саме тоді, наприкінці XVIII ст., знову постає філософський конфлікт щодо наявного на тоді уявлення про жінку та її призначення. Якщо природа призначила їй лише завдання, пов’язані з материнством і хатнім господарством, то навіщо їй вивчати мертві мови й абстрактні науки? Було вирішено, що домашньої освіти достатньо для добробуту жінки та її сім’ї. Тож жінкам дозволялось отримувати лише початкову освіту до настання восьмирічного віку, покладену на їхніх матерів, що мали передавати їм традиційні навички. Громадський і політичний діяч Марі Жан Антуан Кондорсе мав із цього приводу іншу думку. Він запропонував Законодавчим зборам Франції нову, цілком революційну, доповідь про державну освіту. Не ставлячи під сумнів природних обов’язків жінки, він обстоює подібну освіту для представників обох статей, з урахуванням схильностей тих й інших. Філософ демонструє справжню відвагу, вводячи поняття *конкуренції* щодо випадків, коли чоловіки й жінки мали б схожі професії, і *змагальності*, коли йдеться про щастя подружжя й сім’ї. Ці ідеї були цілковито неприйнятні для адептів руссоїзму (прихильників патріархальної доктрини Руссо). Думки Кондорсе, радикальний фемінізм яких видався надзвичайно сміливим, фактично не знайшли не те що прихильників, а й навіть серйозних супротивників. Теза про подібність статей поставала ерессю, ба, навіть нісенітницею, не вартою заперечення. Русо, не вагаючись, пропонує такий радикальний захід, як “замкнення” жінок. “Лише жінка повинна панувати у оселі... Але вона повинна обмежитись хатнім урядуванням, не долучатись до зовнішнього світу, замкнутись у своїй домівці”. Ще відвертіше він стверджує, що справжня мати родини “далека від того, щоби бути світською жінкою, вона майже так само ув’язнена у своїй домівці, як черниця у своєму монастирі”³. Елізабет Бадентер робить іронічний висновок: жінки не користуються громадянськими правами, бо такою є ціна щастя всіх, зокрема й самих жінок. Сімона де Бовуар, одна з лідерів феміністок, філософ і письменниця, у книзі “Друга стаття” робить радикальні, але вірні висновки. З появою християнства жінка знову набуває страхітливого магнетизму: страх перед іншою статтю – це одна з форм, у які втілюється розірваність нещасної свідомості, розмежовується тіло й душа, життя й дух, первородний гріх перетворює тіло у ворога душі, всі

¹ Бальхаус А. Sex в Средние века. С. 329-330.

² Там же. С. 326.

³ Слова чоловіків (філософська дискусія) / Упоряд. Е. Бадентер. К. : Альтерпрес, 2006. – С. 9-15.

плотьські втіхи постають як шкідливі. Людина може бути врятована тільки тому, що її гріхи спокуті Христом і що її погляд звернено до царства небесного. Але з самим народженням вона приречена не тільки на смерть, а й на прокляття. Небо відкриється їй Божою милістю, але всі злигодні її природного існування спричинені прокляттям. Зло – абсолютна реальність, а плоть – гріх. Саме в жінці втілюється спокуса землі, сексу, демона¹. Це є доречним і щодо Кальвіна, оскільки він визнавав жінку як соціальну складову, але позбавлену природних чуттєвих рис.

Уорен Чедвік вважає, що справжня причина влади Кальвіна полягала в його особистості. Його безкомпромісність підтримувалась вірою в істинність того, що він робив, його сміливість і наполегливість викликали захват і бажання йти за ним, як за Христом. Вчення Жана Кальвіна ґрунтувалося на вірі в особливу Настанову Господа, який направляє всі події світу. Саме він призводить у рух млини [вітряні] і керує прагненнями людей, щоб ті йшли шляхом, який він вказує. Нам же залишається лише підкоритися Йому, тому що Його мета – таємниця для людей. Він дійшов висновку про те, що одні Богом призначені на загибель, а інші – на порятунок. Господь не хоче, щоб врятувалися всі, кого створив, лише ті, хто вів праведне життя. Тому, хто дорікав Господа за несправедливість, богослов заперечував, що кожному буде дано за його гріхами, і в цьому заключається всемогутність Бога². Тут очевидна спрямованість на негатив – наголос робиться на гріхи, а не на праведні вчинки. Загалом, вся доктрина Кальвіна мала темний песимістичний характер.

На середину XVI ст. в Західній Україні найпоширенішими альтернативами католицизму були лютеранство та кальвінізм, а також чеські браття – гусити, унітаристи (антитринітаристи) та ін. Відносно більше значення мали кальвіністи у Литовському князівстві – вони мали назву соціняни, від імені Соція, учня Кальвіна³. У Польщі кальвінізм навіть одержав рівноправність із католицизмом. Велике поширення, як зазначає дослідник о. Кость Панас, – “справжньою пошестю” вчення Кальвіна стало серед українсько-литовської шляхти⁴. Кальвінізм зібрав чимало прихильників серед шляхтичкій імпонували демократичні засади кальвінізму, які давали змогу посилити опозицію абсолютистським тенденціям королівського двору⁵. Саме ця реформаційна течія створювала ідеологічні підстави для встановлення залежності державної влади від суспільного представництва і надання останньому прав опору зловживанням монарха. Адже ці ідеї були дуже близькими шляхті, ставали ідеологічним обґрунтуванням їхніх політичних прагнень

Перемога протестантизму була небезпечною із точки зору перспектив культури тим, що ламало вже усталені межі між вірою і наукою, вірою і мистецтвом, вірою і мораллю, і це могло призвести до втручання невігласів із мирян у справи, в яких вони були некомпетентні. Так, власне, і сталося на перших порах. Прикладом протестантського фундаменталізму є факт спалення Кальвіном видатного вченого Сервета на повільному вогні⁶. Але прогресивним виявилось втручання світської моралі в релігійні справи – воно закріпило в західноєвропейському суспільстві дух буржуазної працьовитості й економності. Кальвінізм, на відміну від лютеранства, не став національною релігією, його вплив є меншим від внеску “засновника” Реформації. Проте це друга відома течія протестантизму, яку названо ім'ям її творця. Мабуть, постать Жана Кальвіна, її різноманітні та суперечливі аспекти, не є достатньо вивченою і проаналізованою на сьогодні. Добрими намірами для душі, здебільшого він вимощував дорогу до земного пекла, принаймні, до несвободи людських прагнень у локальному середовищі (Женеви) стратифікованого суспільства без природної гуманності. Остання ж є складовою людини і природи як творінь Вищих Небесних сил.

¹ Бовуар С., де. Друга стаття. К. : Основи, 1994. Т. 1. С. 179.

² Чедвік О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 93.

³ Огієнко І. (митр. Іларіон). Українська церква. – К. : Наша культура і наука, 2007. С. 71.

⁴ Історія Української церкви. о. Коста Панас. Львів : ВП “Трансінтех”, 1992. С. 43.

⁵ Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. К. : “Освіта”, 1991. С. 74–76.

⁶ Попович М. Нариси історії культури України. К. : “АртЕк”, 2001. С. 324.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018